

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАН

БОБОХОНОВ ОЛИМ АЛИХОНОВИЧ

преподаватель кафедры менеджмента и туризма БГУ имени Н. Хусрава

В данной статье автор проанализировал пути развития и совершенствования цифровизации национальной экономики и предположил, что цифровая экономика является наиболее быстро развивающейся формой экономической деятельности информационного общества.

Ключевые слова: Цифровая экономика, электронное правительство, информационные технологии, развитие цифровизации отраслей народного хозяйства.

РАҚАМИКУНОӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ИҚТИСОДИ ТОҶИКИСТОН

БОБОХОНОВ ОЛИМ АЛИХОНОВИЧ

омузгори кафедраи менеҷмент ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав

Дар мақолаи мазкур муаллиф роҳҳои рушд ва такмилдиҳии рақамикунонии иқтисодиёти миллиро мавриди таҳлил қарор дода, чунин тақид намудаанд, ки иқтисоди рақамӣ шакли босуръат рушдбандаи фаъолияти иқтисодии ҷомеаи иттилоотӣ мебошад.

Калидвожаҳо: иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ, технологияи информатсионӣ, рушди рақамикунонии соҳаҳои хоҷагии халқ.

DIGITALIZATION AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN S ECONOMY

BOBOHONOV OLIM ALIKHONOVICH

Lecturer at the Department of Management and Tourism Organization of Nasir Khusrav Bokhtar State University.

In this article, the authors analyzed the ways of developing and improving the digitalization of the national economy and suggested that the digital economy is the fastest growing form of economic activity of the information society.

Key words: Digital economy, electronic government, information technology, development of digitalization of national economy sectors.

Как отметил в своем Послании Лидер нации – основатель мира и национального Единства Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон человеческий капитал как мощный индикатор способствует развитию инноваций и новых технологий, и поэтому необходимо побуждать молодежь к освоению наук, реализации инновационных проектов, внедрению в производство современных технологий и исследованию цифровых вопросов экономики.

Особенно, процесс расширения и ускорения изобретательства, освоения инновационных технологий и их внедрения в отечественное производство являются одним из первоочередных задач ученых страны.

Человечество вступило в эпоху глобальных перемен. В ближайшее время получают новую форму и содержание основные сферы его жизнедеятельности – экономика и управление, наука и безопасность. Человек станет другим, что повлечет за собой трансформацию социальных отношений. Дальнейшее проникновение цифровых технологий в жизнь – одна из характерных

особенностей будущего мира. Это обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. Таким образом, цифровизация - процесс объективный, неизбежный и остановить его невозможно. Цифровая экономика – это разновидность коммерческой деятельности, которая касается производства и продажи электронных товаров и услуг. Эта концепция широко применяется к компаниям, предлагающим электронные или цифровые продукты в Интернете. Включая покупку, обработку и доставку этих товаров и услуг, посредством загрузки или предоставления доступа к услугам, размещенным на удаленном сервере. Идея о цифровой экономике начала появляться в последние годы 20-го века. Причиной этому послужило развитие технологий, позволивших осуществлять все больше и больше коммерческих операций в онлайн режиме. Активно начал развиваться рынок продажи программного обеспечения, компьютерных игр и электронных книг, которые можно было заказать и оплатить, не выходя из дома. Одним из основных направлений цифровой экономики является быстрое и легкое предоставление услуг через интернет[1, с. 5].

Безусловным преимуществом цифровой экономики является то, что потребители могут получать продукты по более низким ценам. Например, электронная версия нового романа может быть на 25-50% дешевле, чем покупка печатной копии книги. Подобным образом, поклонники музыки могут приобрести последние релизы от своих любимых артистов гораздо дешевле, чем покупать их на стандартных носителях. По аналогии с сугубо цифровыми продуктами, можно привести примеры экономии при покупках в интернет - магазинах, где цена практически всегда ниже чем в офлайн - магазинах.

В последние годы концепция цифровой экономики начала выходить за рамки коммерческого аспекта покупки и продажи электронных продуктов в Интернете. Сегодня эта идея также включает использование виртуальных процессов в рамках текущей деятельности крупных компаний и корпораций. Также данная концепция внедряется во внутреннюю работу правительств для эффективного выполнения транзакций между предприятиями и ведомствами. По мере того, как технологии продолжают развиваться, цифровая экономика продолжит расширяться, поскольку спектр товаров и услуг, предлагаемых в электронном виде, постоянно растет.

Цифровая экономика открывает большие возможности для обмена информацией, образования, прозрачного ведения бизнеса. Государственные органы должны сыграть свою роль и следить за тем, чтобы соблюдались правила, а сделки в цифровом пространстве были максимально безопасными и надежными как для бизнеса, так и для потребителей[2, с. 77]. Следует отметить, что в Республики Таджикистан информационные и коммуникационные технологии медленными темпами становятся органической частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Для организации перехода экономики на цифровую необходимо разработать Государственную программу «Цифровая экономика Республики Таджикистан». Эта программа должна носить стратегический характер, определять направления развития цифровой экономики и основные подходы к её реализации, а также являться основой при разработке соответствующих документов отраслевого стратегического планирования. В последние годы со стороны авторитетных международных организаций, учёных и аналитиков разных стран большое внимание уделяется вопросам цифровизации экономики, которая сопровождается влиянием научно-технического прогресса. Цифровая трансформация экономики является новым этапом развития для любого государства и бизнеса вне зависимости от их экономической ситуации или позиции на мировом рынке. В Республике Таджикистан в настоящее время набирает оборот цифровая экономика, в большей мере в таких сферах, как электронная торговля, финансовые технологии, сфера 26 производства. Элементы цифровой экономики чаще всего присутствуют в повседневной жизни граждан. Исследователи отмечают, что цифровая экономика (ЦЭ), под которой понимают экономику, существенным элементом которой

является использование информационных технологий, в настоящее время пронизывает все сферы общественной и экономической жизни большинства стран мира, воздействуя на различные сферы мирового и национального хозяйства: банковскую систему, торговлю, энергетику, транспорт, образование, здравоохранение и др. [3, с. 17] В своём выступлении Президент Республики Таджикистан, Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что «В условиях рыночной экономики и цифровизации управленческой и производственной деятельности, государственные органы должны реализовывать единую экономическую политику только с использованием современных механизмов, методов и способов регулирования». Переход к цифровой экономике как основная задача современности ставится перед органами государственной власти Республики Таджикистан уже на протяжении более 20 лет. За это время был принят целый ряд концептуальных и программных документов, в числе которых необходимо отметить следующие: - Концепция формирования электронного Правительства в Республике Таджикистан (2012-2020). (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г., № 643). - Указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 г., № 1174[4,с.8].

«О государственной стратегии информационно коммуникационной технологии для развития Республики Таджикистан». - Программа обеспечения информационной безопасности Республики Таджикистан. (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2004 г., № 290). - Указ Президента Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 г., № 1175 «О концепции информационной безопасности Республики Таджикистан». - Порядок единых требований для сайтов и локальновычислительных сетей государственных органов управления (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011 г., № 166). - Государственная программа развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2014-2017 годы (Постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 июля 2014 г., № 428). 27 Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан как ведущим ведомством, формирующим экономическую и торговую политику страны, при участии других министерств, ведомств, а также частного сектора была разработана «Концепция цифровой экономики Республики Таджикистан», утверждённая Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2019 года, № 642, что в свою очередь способствует цифровизации национальной экономики. Таджикистан как полноправный член международного сообщества делает всевозможные усилия в процессе формирования и развития цифровой экономики, электронной торговли, электронной коммерции.

Подводя итоги можно отметить, что цифровая экономика представляет собой динамично развивающуюся форму ведения хозяйственной деятельности информационного общества[5,с.501]. Она повсеместно проникает и занимает уверенные позиции в реальном секторе экономики. Цифровая экономика стремительно меняет привычные формы и методы ведения хозяйственной жизни как в республике Таджикистан, так и по всему миру.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли. 26.12.2019. – Душанбе: «Шарки озод».- 5 с.
2. Ткаченко И.Ю. Проблемы развития цифровых технологий // Российский внешнеэкономический вестник. - М., 2018. - № 9. – С. 76-87.
3. Наимов Б.Қ., Камиллов С.Қ., Султонбие Р. Рақамикунонии равандҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар шароити рушди инноватсионӣ // Маҷалаи илмӣ ва сиёсӣ “Идоракунии давлатӣ” силсилаи илмҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 2025 №2 (73) – с. 124 – 128.
4. Факеров Х.Н., Комилов Д.С. Некоторые особенности становления системы электронной коммерции в Республике Таджикистан // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. - Душанбе, 2019. - № 4 (29). - С. 8-13.
5. Наимов Б.Қ. Соҳибқориҳои истеҳсоли ва афзалиятҳои рушди он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. – Бохтар, 2024. - №1-4 (128) - С.501 – 504.